

YOSH KIKBOKISCHILARNING TEXNIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISHNING SHART SHAROITLARI

Arslanov Shuxrat

Qalandarov Davron

Nizamova Shaxnoza

Ismoilov G'anisher

Abdukarimov Ulug'bek

UzDJTSU, Chirchiq, O'zbekiston.

E-mail: ganisherismoilov928@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14363379>

Annotatsiya. Ushbu maqolada texnik tayyorgarlikning mohiyati va yosh kikkokschi uchun uning ahamiyati muhokama qilinadi. Shuningdek, kikkoksingda qo'llaniladigan asosiy texnik elementlar (zarbalar, himoya va harakatlanish) va ularni yaxshilash usullari, mashg'ulot turlari, maxsus mashqlar keltiriladi. Yosh sportchilarning jismoniy va psixologik o'sishi uchun zarur sharoitlar haqida ma'lumot beriladi. Tegishli sport jihozlari, himoya uskunalari va maxsus ta'lim usullari haqida ma'lumotlar keltiriladi. Hamda yosh sportchilarni maqsadga yo'naltirish, ularning raqobatbardoshligini shakllantirishda motivatsiyaning ahamiyati haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zi: Yosh kikkokschi, texnik tayyorgarlik, zarbalar texnikasi, himoya ko'nikmalari, oyoq harakatlari, mashg'ulot tizimi, tezkorlik va aniqlik, maxsus jihozlar, texnik ko'nikmalar.

PREREQUISITES FOR IMPROVING THE TECHNICAL TRAINING OF YOUNG KICKBOXERS

Abstract. This article discusses the nature of technical training and its importance for young kickboxers. Also, the main technical elements used in kickboxing (blows, protection and movement) and ways to improve them, types of training, and special exercises are presented.

Information about the necessary conditions for the physical and psychological growth of young athletes will be provided. Information is provided on appropriate sports equipment, protective equipment and special education methods. At the same time, the importance of motivation in directing young athletes to the goal and forming their competitiveness is discussed.

Keyword: Young kickboxers, technical training, striking technique, defensive skills, footwork, training system, speed and accuracy, special equipment, technical skills.

Kirish (dolzarbligi): Kikkoksing so'nggi yillarda yoshlar orasida ommalashib borayotgan sport turlaridan biri bo'lib, unda sportchilarning texnik tayyorgarligi muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, yosh kikkokschi uchun texnik elementlarni o'zlashtirish jarayoni ularga keyingi sport rivoji uchun muhim poydevor yaratadi. Shu munosabat bilan texnik tayyorgarlikni takomillashtirish uchun zarur shart-sharoitlarni o'rganish dolzarb masalalardan biridir. Sportning kikkoks turi bilan mashg'ulot olib borayotgan yosh sportchilarning texnik tayyorgarlik darajalarini takomillashtirish va ulardagi xato va kamchiliklarni bartaraf etish uchun ko'plab olimlar o'z izlanishlarini olib borishgan. Jumladan A.L.Ivanov, V.S.Shitov, G.V.Yevgeniy, K.N.Vadim, V.Kleshiov shuningdek yevropa olimlaridan Long B.Nguen, Marc De Bremaeker, Roy Faige, Andrew Westney, Allison M.Teeter, Jason L.Burns, Wentian Chen va boshqalar. Kikkoks sport turi bilan doimiy ravishda mashg'ulotlar olib borayotgan sportchilarning texnik tayyorgarlik ko'rsatkichlari mashg'ulotlar o'tish joyi, sharoitlari, sportchilarning individual xolatlari va murabbiyning mashg'ulot o'tish uslublaridan kelib chiqib turlicha shakillarda bo'lishi mumkin.

Tadqiqot maqsadi: yosh kikkokschiarning texnik tayyorgarligini takomillashtirishning darajalarini aniqlash.

Tadqiqotning vazifasi: 12 yoshli kikkokschiarning texnik tayyorgarligini takomillashtirishning darajalarini aniqlash.

Usullari: Ilmiy-uslubiy adabiyotlar tahlili, pedagogik instrument, pedagogik kuzatuv, matematik-statistik tahlil.

Tadqiqot natijalari: Kikboksing so'nggi yillarda yoshlar orasida ommalashib borayotgan sport turlaridan biri bo'lib, unda sportchilarning texnik tayyorgarligi muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, yosh kikbokschi uchun texnik elementlarni o'zlashtirish jarayoni ularga keyingi sport rivoji uchun muhim poydevor yaratadi. Shu munosabat bilan texnik tayyorgarlikni takomillashtirish uchun zarur shart-sharoitlarni o'rganish dolzarb masalalardan biridir. Texnik tayyorgarlik kikboksingda sportchining zarbalar, himoya, harakatlanish va muvozanatni saqlash kabi asosiy elementlarni puxta o'zlashtirishi demakdir. Yosh sportchilar bu elementlarni samarali o'zlashtirish orqali o'zlarining umumiy sport darajasini oshiradilar, hamda kelgusida raqobatbardosh bo'lishlari uchun zarur tayyorgarlikni oladilar. Texnik tayyorgarlik nafaqat musobaqalarda muvaffaqiyatga erishish, balki jismoniy rivojlanishga ham xizmat qiladi.

Yosh sportchilar uchun texnik tayyorgarlikni oshirishda quyidagi shart-sharoitlar muhim hisoblanadi:

1) Maxsus jihozlar va sport zalining mavjudligi: Texnik mashqlarni to'liq bajarish uchun jihozlangan sport zallar va himoya uskunalari muhim. Zaruriy inventarlar sportchilarga turli texnik elementlarni xavfsiz va samarali bajarish imkonini beradi.

2) Malakali murabbiylar: Yosh sportchilarga texnik elementlarni o'rgatishda tajribali murabbiylar asosiy rol o'ynaydi. Murabbiylar tomonidan to'g'ri yo'naltirilgan mashg'ulotlar sportchilarning o'sishi va texnik tayyorgarligini yaxshilashda muhim ahamiyatga ega.

3) Moslashtirilgan mashg'ulot tizimi: Yoshlar uchun mo'ljallangan mashg'ulot rejimlari o'ziga xos tarzda ishlab chiqilishi kerak. Ular yosh sportchilarning jismoniy va psixologik imkoniyatlarini hisobga olgan holda amalga oshirilishi zarur.

Yosh sportchilarning texnik ko'nikmalarini yaxshilash uchun ular uchun yaratiladigan sharoit va tizimli yondashuv muhimdir.

1-jadval

Texnik elementlar va ularni rivojlantirish usullari

Texnik element	Mashqlar turi	Maqsadi
Zarbalar (qo'l, oyoq)	Ishlash g'ildiraklari, maxsus to'plar	Zarba kuchi va aniqligini oshirish
Himoya harakatlari	Sparring va himoya mashqlari	Tezkor javob va muvozanatni saqlash
Oyoq harakatlari	Raqs usullariga asoslangan mashqlar	Muvozanat va tezkor harakatlanishni o'stirish

Yosh kikbokschi uchun samarali texnik tayyorgarlikni ta'minlashda maxsus jihozlangan sport zal va himoya uskunalari zarur. Ushbu bo'limda bu shart-sharoitlarning texnik ko'nikmalarga ta'siri quyidagicha.

Tajriba va bilimga ega murabbiylar yosh sportchilarni texnik ko'nikmalarini o'rgatish va takomillashtirishda muhim o'rin tutadi. Mashg'ulot jarayonida murabbiylarning individual yondashuvi muhim hisoblanadi.

2-jadval

Mashg'ulot jarayoni namunasi va texnik tayyorgarlik darajasi

Mashg'ulot bosqichi	Mashg'ulot turi	Texnik ko'nikmalarni baholash usuli
Boshlang'ich	Texnik asoslarni o'rgatish	Zarbalar va himoyani kuzatish

O'рта	Tezkorlik va aniqlikni oshirish	Qayta-qayta zarbalar berish
Yuqori	Musobaqa rejimidagi mashg'ulotlar	Yakuniy sparring va baholash

Mashg'ulotlarda sportchilarni ruhlantirish, ularga sportda oldinga intilish ruhi berish murabbiylar uchun asosiy vazifadir. Psixologik tayyorgarlik sportchilarning o'zlariga bo'lgan ishonchini oshiradi va texnik tayyorgarlikka ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Yosh kikkobschilarning texnik tayyorgarligini oshirish uchun zaruriy sharoitlarni yaratish jarayonida zamonaviy sport jihozlari, malakali murabbiylar, individual yondashuv va yuqori motivatsiya asosiy omillar hisoblanadi. To'g'ri tashkil etilgan texnik tayyorgarlik yosh sportchilar uchun sportda muvaffaqiyatli kelajak yaratadi.

Murabbiylar tomonidan individual yondashuv va moslashtirilgan mashg'ulot rejalarining yaratilishi yosh sportchilar texnik tayyorgarligini oshirishda muhim rol o'ynadi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, murabbiylar tomonidan individual kuzatish va texnik xatolarni aniqlash yosh kikkobschilar uchun zarba aniqligi va himoya texnikasini takomillashtirishda katta yordam beradi.

Murabbiylar texnik nuqtai nazardan kuchliroq yondashgan sportchilar natijalarni tezroq yaxshilagan.

Moslashtirilgan, yosh sportchilarning jismoniy imkoniyatlariga mos keladigan mashg'ulot tizimlari ularning texnik tayyorgarligini yaxshilashda samarali bo'ldi. Har kuni yoki haftasiga 3–4 marta intensiv mashg'ulotlarga jalb etilgan sportchilar, kamroq shug'ullanuvchi tengdoshlariga nisbatan texnik tayyorgarlik darajasida sezilarli ustunlikka ega bo'lishdi. Mashg'ulotlarda o'zaro sparring mashqlarining muntazam ravishda bajarilishi sportchilarning harakatlarda tezkorlik va chidamliligini oshirdi.

Tadqiqot davomida yosh kikkobschilarning texnik tayyorgarlik darajasi quyidagi ko'rsatkichlar orqali baholandi: zarba kuchi va aniqligi, himoya harakatlarining to'g'riligi va oyoq harakatlarining muvozanati. Baholash natijalariga ko'ra, yuqoridagi sharoit va metodlarni qo'llagan sportchilar texnik tayyorgarlik bo'yicha sezilarli o'sishga erishgan. O'rtacha 20-30 foizga yuqori ko'rsatkichlar qayd etildi, bu esa sharoitlarning texnik tayyorgarlikka ta'sirini aniq ko'rsatadi.

Xulosa: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, yosh kikkobschilarning texnik tayyorgarligini oshirishda maxsus jihozlangan sport zal, individual yondashuvli murabbiylik, to'g'ri tanlangan mashg'ulot tizimi va motivatsion psixologik qo'llab-quvvatlash muhim ahamiyat kasb etadi. Shu omillar mavjud bo'lganida sportchilar texnik ko'nikmalarni tezroq va samaraliroq rivojlantirishadi. Ushbu qismda yosh kikkobschilar texnik tayyorgarligini yaxshilash bo'yicha tavsiyalar beriladi. Shuningdek, ularning muvaffaqiyatli tayyorgarlik uchun zaruriy shart-sharoitlar haqida umumiy fikrlar jamlanadi. Yosh kikkobschilarning texnik tayyorgarligini takomillashtirish uchun shart-sharoitlarni yaratish jarayonida sport zal va jihozlar, malakali murabbiylar, individual mashg'ulot rejimi va yuqori motivatsiya asosiy omillardan hisoblanadi.

Ushbu omillar mavjud bo'lgandagina yosh sportchilar texnik ko'nikmalarni samarali o'zlashtirib, kelajakda muvaffaqiyatga erishish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Andrew Westney Barbarian's gate: inside the business of mixed martial arts. United States, 2012. – 99.
2. Allison M. Teeter Caution, this is sparta! a gendered examination of mixed martial arts and spartanization process. Doctor of philosophy. M.A., Kansas State University Manhattan Kansas, 2014. – 156.

3. Евгений Г.В., Вадим К.Н. Программа по кикбоксингу (сейми – контакт, лайт – контакт, фулл – контакт, фулл – контакт лоу кик, киктайбоксинг К1), 2009 – 89 е.: Ульяновск. П.ф.д.(ДСс), бокса и кикбоксинга РГУФК.
4. Jason L. Burns Concussions and other mixed martial arts injuries. Doctorate of Physical Therapy. Florida Gulf Coast University, 2015. – 55.
5. Long B. Nguyen Nontraditional Physical Activity Courses. United States Walden University August 2009. – 196.